

Prepararse para enfrentar nuevas crisis sanitarias

A partir de las lecciones de la Pandemia de COVID-19

Dr. Augusto Tarazona Fernández - Infectólogo y epidemiólogo,
Ex viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Han pasado tres años desde que se reportó el primer caso de COVID-19 en China y dos meses después en el Perú. Al 22.01.2023, en el mundo se han registrado 668 861 286 casos y 6 739 424 fallecidos, con una letalidad de 1.01%. (1) Sin embargo, estimaciones métricas establecieron al 31.05.2022 aproximadamente 17.2 millones de fallecidos. (2)

Desde su aparición, la COVID-19 no sólo ha provocado una crisis sanitaria, sino que ha afectado a la sociedad en su conjunto, influenciando directamente la atención a otras enfermedades transmisibles y no transmisibles, incluido a la salud mental, así como también ha afectado la economía, la productividad, la educación, las expresiones culturales y la vida cotidiana en general.

Luego de tres años de haberse iniciado la pandemia del COVID-19, y de numerosas intervenciones para disminuir o controlar el impacto, es importante examinar las acciones realizadas y no realizadas por los diversos actores sociales, a fin de obtener aprendizajes que, partiendo de las experiencias documentadas, se extraigan enseñanzas que permitan enfrentar la continuidad de la pandemia y nuevos riesgos similares a ésta.

Por fines didácticos se presenta tres bloques temáticos, que permitirán abordar hechos y enseñanzas extraídas de la experiencia de enfrentar la actual pandemia, desde la preparación, enfrentar la pandemia como tal, y finalmente la recuperación de la post pandemia.

1 PREPARARSE PARA UNA PANDEMIA

El mundo no estaba preparado para enfrentar una pandemia de las características de la COVID-19, especialmente países como el Perú, donde su sistema de salud estaba y está lejos de poder enfrentar esta crisis de salud pública.

El Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia, creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su informe final (3) pone en relevancia que todos los sistemas de salud del mundo no estaban preparados para proteger a las personas frente a la COVID-19, señalando que, *“La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad y fragilidad del mundo en el que vivimos. El virus ha trastocado las sociedades, ha puesto a la población mundial en grave peligro y ha hecho aflorar profundas desigualdades. Las divisiones y la desigualdad entre los países y dentro de ellos se han exacerbado, y las repercusiones han afectado gravemente a las personas marginadas y desfavorecidas”,* estableciendo además que *“El tiempo transcurrido desde la notificación de un conglomerado de casos de neumonía de origen desconocido a mediados de diciembre 2019 hasta la declaración de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) (30.01.2020) fue demasiado largo. Además, febrero de 2020 fue un mes perdido en el que muchos más países podrían haber tomado medidas para contener la propagación del SARS-CoV-2 y prevenir la catástrofe sanitaria, social y económica mundial que todavía persiste.”* (3)

En realidad, no es reciente la constatación de la falta de preparación para enfrentar enfermedades emergentes con potencial pandémico, sobre todo desde la demanda de atención que la epidemia de SARS-1 provocó entre el 2002 y el 2004. (4). No sólo instituciones académicas han advertido sobre la posibilidad de nuevas pandemias, sino incluso la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, creada por el Banco Mundial y la OMS en 2018, en su Informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias, en setiembre del 2019, señaló con absoluta precisión que *“nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio, que se propaga rápidamente, que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial”.* (5) No obstante esta advertencia, no hubo preparación para enfrentar la pandemia de COVID-19, y cuando empezó a diseminarse en el mundo, la reacción fue tardía.

En consecuencia, cobra vital importancia para la salud pública, la preparación para la detección y alerta temprana de los brotes epidémicos con riesgo de hacerse pandemia, establecer planes de respuesta, dotar de recursos humanos y asignar el financiamiento necesario.

➤ Adaptar y fortalecer la vigilancia epidemiológica de microorganismos de potencial pandémico, bajo el enfoque “one health”

La pandemia del COVID-19 ha mostrado que los mecanismos de vigilancia epidemiológica relacionados a la aparición de una pandemia han sido insuficientes o deficientes. La detección de la rápida propagación del SARS-CoV-2 fue tardía, y particularmente en nuestro país el sistema sanitario ha ido y va detrás de la ruta de propagación del virus. (6)

La rápida respuesta ante un brote epidémico va a depender de la rápida identificación del agente microbiológico. La historia de las pandemias muestra que los agentes son principalmente de origen zoonótico, lo cual lleva a la necesidad de tener un enfoque más holístico sobre la vigilancia epidemiológica. En este sentido es conveniente incorporar una estrategia que incremente la colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, es decir enfoque One Health (7), con el fin de anticipar la llegada de epidemias, prevenirlas y evitarlas así como elaborar e implementar programas y políticas de salud pública integrales.

La OMS ha impulsado la extensión de los objetivos de la vigilancia centinela de la gripe a la COVID-19, orientando a que el sistema de vigilancia *“debe tener objetivos claros que orienten el tipo de datos que hay que re-*

copilar y cómo seleccionar sitios de vigilancia que proporcionen los datos más apropiados”. Asimismo, podemos generalizar como tareas del sistema de vigilancia, proporcionar la información y muestras de microorganismos de potencial pandémico, que permitan *“proporcionar virus candidatos para la producción de vacunas, seguir la evolución antigénica y genética de los virus circulantes, identificar los grupos con alto riesgo de padecer enfermedad grave, evaluar la gravedad, estimar la carga de morbilidad, vigilar la sensibilidad a los antiviricos y detectar eventos y brotes inusuales e inesperados.”* (8)

Complementa la visión integral del sistema de vigilancia epidemiológica la incorporación de la inteligencia artificial y uso de la tecnología informática, la interoperabilidad, red de redes, geolocalización; la vigilancia de marcadores biológicos, ambientales, inmunológicos y genéticos, manteniendo la vigilancia de síntomas y síndromes. Mención específica para la vigilancia genómica de los virus para disponer de información oportuna sobre los niveles de circulación viral y tomar decisiones según el contexto epidemiológico presentado.

Los diversos procesos de las intervenciones sanitarias, generan un enorme cúmulo de datos, cuyo uso aún es limitado, por lo que se requiere una política de datos abiertos, que permita un análisis multidisciplinario y multinivel, entre otros. Las decisiones oportunas requieren que las herramientas epidemiológicas proporcionen análisis en tiempo real, no sólo en el nivel nacional, sino también en los niveles regional y local.

Asimismo es necesario integrarse a un nuevo sistema mundial de vigilancia basado en total transparencia, lo que puede proporcionar a las entidades reguladoras internacionales, como la OMS, suficiente información para alertar sobre los riesgos de brotes potencialmente pandémicos de forma inmediata sin necesidad de aprobación y para enviar expertos a investigar a la mayor brevedad posible cuando sea necesario. (9)

➤ Preparar planes territoriales, participativos, articulados y financiados

La preparación frente a una pandemia requiere formular oportunamente planes de respuesta integrales, identificando los diferentes riesgos y peligros, con medidas de contención y mitigación basadas en la evidencia, consensuados entre los diversos actores intervinientes y debidamente financiados.

Estos planes tienen que atenerse a la realidad social, económica, geográfica y cultural de nuestro país. Desde la primera ola de la pandemia de COVID-19, se ha reclamado que tiene que considerarse la heterogeneidad e informalidad en nuestro país, para dictar intervenciones sanitarias; porque precisamente por falta de esa falta de segmentación en las medidas de contención, constantemente se fracasó en las medidas sanitarias. De hecho, los planes para enfrentar la pandemia tienen

que involucrar a todos, y garantizar el derecho a la salud y a la vida, también y especialmente, a las poblaciones más vulnerables.

Una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomienda “detallar desde las etapas tempranas de planeación y diseño de programas la responsabilidad de cada uno de los actores y su papel en los procesos de toma de decisiones (...) es importante coordinar los tiempos de inicio de respuesta a la emergencia y establecer las prioridades en la ejecución de cada una, identificar oferta de talento local y fortalecer sus capacidades”. (10)

El impacto de la COVID-19 ha sido más explosivo en las ciudades que en las zonas rurales, explicándose en parte por la mayor densidad poblacional, viviendas precarias, redes de transporte urbano con alta concentración de personas. Por ello las estrategias de preparación y respuesta para crisis sanitarias y ambientales que se desarrollen en el futuro, tienen que abordar los problemas subyacentes de desigualdad y exclusión en el área urbana. (11)

Las ciudades y los entornos urbanos son cruciales para prevenir, prepararse, responder y recuperarse de las emergencias de salud y, por lo tanto, es necesario mejorar el

enfoque en los entornos urbanos para que los países busquen mejorar la seguridad sanitaria general. (12)

Asimismo, todos los planes para la contención, mitigación y control, deberían ser objeto de prácticas y simulacros permanentes por parte de todos los actores, incluido la población en general, a fin de identificar debilidades y retos que deben resolverse e implementarse en sus versiones revisadas. (13) Esto permitirá a las partes intervinientes mejorar sus capacidades y garantizar una respuesta planificada eficiente.

No hemos estado preparado para enfrentar la pandemia del COVID-19, y no nos estamos preparando para una nueva crisis sanitaria. Los planes que se formularon en el Perú han sido tardíos, incompletos y sin un vínculo financiero directo. Asimismo, desde una mirada nacional, se han tendido planes sectoriales, desarticulados entre sí; y en ningún caso se ha involucrado a la sociedad civil en este proceso de planificación. (14, 15, 16, 17).

De otro lado, en ningún caso se ha realizado la evaluación técnica, financiera ni de impacto de estos planes, hecho que podría haber brindado la información y soporte necesario para adecuar oportunamente las intervenciones sanitarias según el momento epidémico, así como flexibilizar las estrategias de contención y mitigación.

Es por ello que se hace necesario realizar cambios de paradigmas en la gestión de Estado, así, en el proceso de formulación de planes se debe incluir herramientas de gestión estratégica y prospectiva, que permita tomar en cuenta los procesos claves que configurarán los escenarios del futuro.

➤ Construir un Sistema de Salud que garantice el derecho a la salud, implementar nuevos paradigmas en la organización de los servicios de salud

La pandemia de COVID-19 ha acentuado la crisis crónica del sistema de salud peruano. La pandemia encontró al Perú con grandes desigualdades estructurales de la sociedad, con enormes debilidades históricas de un sistema de salud marcadamente inequitativo debido a su fragmentación, segmentación y estratificación social y económica, centralista y concentrado en el mundo urbano.

El acceso a los servicios de salud en nuestro país no alcanzó a todos. La segmentación y fragmentación del sistema sanitario, pasó factura a los más desprotegidos. En efecto, la mayor razón de mortalidad por COVID-19, se produjo en grandes núcleos urbanos, en particular en Lima Metropolitana y entre personas entre 40 y 69 años, en los que el riesgo de morir se multiplicó 5.5 veces; y entre los más pobres de Lima metropolitana, especialmente entre 60 y 69 años, el riesgo de morir fue 7.7 veces mayor. (18)

El modelo de categorización por niveles de complejidad de los servicios de salud, ha generado estancos entre los mismos servicios, a veces infranqueables para los pacientes, haciéndolo inaccesible especialmente para los más vulnerables. La organización

orientada hacia una respuesta predominantemente biomédica y recuperativa, burocratizada, ineficiente y con claras manifestaciones de corrupción en sus organizaciones, crecientemente mercantilizado, dependiente del gasto de bolsillo, incapaz de acoger la diversidad.

La pandemia ha mostrado la necesidad de construir un nuevo sistema de salud que garantice el pleno derecho a la salud y a la vida, en el lugar en donde vive, un sistema que revierta la fragmentación y el desfinanciamiento, un sistema que garantice personas sanas, saludables y tengan acceso y reciban los servicios de salud que necesitan, sin barreras, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. (19)

Inclusive desde la economía se ve como necesario reformar el sistema sanitario hacia un modelo más integrador. Un ex ministro de Economía afirma la necesidad de tener un sistema con articulación de políticas e instituciones, regímenes, procedimientos, financiamientos y prestaciones, que proporcione servicios de calidad a todos, priorizando a la población más vulnerable y con menos recursos, es decir se requiere la unidad e integración de nuestro sistema de salud como un todo. (20)

En este sentido, se hace imprescindible construir un nuevo sistema de salud centrado en la persona y su contexto familiar y comunitario. Las evidencias de salud pública vienen mostrando sostenidamente que el modelo de organización de la atención de salud que mejor garantiza la accesibilidad son las Redes Integradas de Salud (RIS), dentro del cual se construya una sólida atención primaria de salud, con participación de todos los sub sectores de salud.

La construcción y fortalecimiento de las RIS, a su vez, pueden permitir la construcción de un nuevo sistema de salud. En efecto, en este contexto territorial se establecen políticas públicas alineadas, cartera de servicios, cierre de brechas de recursos humanos, gestión del abastecimiento de recursos, inversiones en infraestructura y equipamiento, financiamiento, articulación intersectorial, todas ellas con enfoque de RIS. (21)

El desarrollo de las RIS, implica un cambio de paradigma, pasar de un sistema complejo piramidal y jerárquico hacia una nueva complejidad basada en redes. Como todo cambio cuasi estructural requiere de una decisión política del más alto nivel de gobierno, articulación de estrategias sectorial y multisectorial, participación de los tres niveles de gobierno del Estado, compromiso de los trabajadores de salud, y el financiamiento necesario.

La experiencia de lucha frente a diversas pandemias incluida la reciente pandemia de COVID-19, han mostrado que las epidemias no se contienen ni se controlan con la atención especializada en UCI o emergencias de hospitales, sino más bien se puede absorber el impacto en la atención primaria y en el primer nivel de atención. (22) No obstante, el primer nivel de atención y los hospitales no

pueden estar disociados, sino que es imprescindible su articulación e integración para garantizar la continuidad de la atención, y ello se puede lograr con mayor eficiencia y eficacia, en el marco de las RIS.

“Muchas personas creen que solo deberían construirse grandes hospitales y que solo en ellos pueden resolverse sus problemas de salud, pero esa creencia es falsa”, dijo Ernesto Báscolo, asesor regional en Gobernanza, Políticas y Planificación en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). *“Sin embargo, debemos invertir más en servicios de salud basados en un primer nivel de atención fuerte, con capacidad resolutive y que coordine y trabaje en red con los centros y hospitales de mayor complejidad”,* explicó. (23)

➤ Garantizar la continuidad de los servicios esenciales no COVID-19

Durante el primer año de la pandemia, el acceso a la atención de salud se deterioró aún más, dejando de atenderse hasta en 75 % respecto al número de atendidos el 2019, hecho que se prolongó durante los dos años siguientes. (24)

El mayor impacto lo tuvieron las personas de escasos recursos, cuya accesibilidad a los servicios de salud se vió drásticamente disminuida. Por ello es importante que los servicios de salud logren adaptarse a las circunstancias de pandemia, construyan resiliencia que les permita atender no sólo COVID-19, sino otros problemas sanitarios, especialmente las enfermedades no transmisibles.

➤ Implementar un Sistema Nacional de Emergencias para proteger la salud desde el primer instante de la emergencia

Para enfrentar una pandemia, se ha mostrado la necesidad de contar con un sistema nacional de emergencias, que incluya una red funcional de recursos institucionales

y comunitarios, que brinden cuidados de emergencia desde el momento mismo de producida dicha emergencia de salud. Esto incluye la atención en crisis como pandemias y la protección sanitaria de la población en general. En algunos países definen como Sistema de Emergencia a “un conjunto de medios técnicos y humanos encaminados a garantizar la asistencia de emergencia a los ciudadanos, desde el momento en que esta se produce, en el sitio donde se produce y hasta su resolución”. (25)

La implementación de un sistema de emergencias permitirá una atención oportuna en el lugar y nivel que corresponde la complejidad de la emergencia, optimizando recursos y presupuestos.

➤ Cerrar brechas de recursos humanos para mantener la continuidad de los servicios durante las crisis sanitarias

Otro de los aspectos que la pandemia ha mostrado, es la importancia del personal de salud para mantener el sistema funcionando y así proteger a la población en su conjunto. La OMS ha precisado que se requiere personal en cantidad suficiente, disponibles oportunamente, adecuadamente distribuidos, y que tengan competencias pertinentes, bienestar físico y mental, acceso a insumos y equipos, entre otros aspectos. (23)

La brecha de recursos humanos de salud en el Perú establecido por el Ministerio de Salud (MINSU) en diciembre del 2019, llegaba a más de 73 mil personas, dentro de las cuales se encontró un déficit cercano a 15 mil médicos. (26)

Durante la pandemia se mostró la enorme necesidad de incrementar el número de profesionales y técnicos de salud, especialmente en el primer nivel de atención, si como también especialistas relacionados a la atención de enfermedades de alta transmisibilidad y letalidad. “Estos resultados sacan a la luz la necesidad de aumentar la capacidad del personal de salud para la prestación de servicios de salud, dando prioridad a su salud mental y bienestar, adaptando las

vías asistenciales para los pacientes con COVID-19 y con otros problemas de salud, y adoptando estrategias comunitarias y de promoción de la salud para abordar las dificultades del lado de la demanda". (27)

➤ Incrementar el financiamiento para mejorar y sostener el sistema de salud

El financiamiento a la salud en el Perú ha sido crónicamente inferior del promedio latinoamericano, repercutiendo en las deficiencias de recursos y el elevado gasto de bolsillo. Durante la pandemia esta situación se ha agravado.

Durante el 2020, primer año de la pandemia, el gobierno elaboró un Plan Económico general para enfrentar la pandemia de COVID-19 cuyas medidas aprobadas equivalieron a 142 272 millones de soles para gastos públicos y no públicos, de los cuales se asignó la suma de S/. 5 226 millones (3.6 %) de ese presupuesto, para la atención de la emergencia por el sector salud. (28)

Los dos años siguientes no ha sido mejor, y para el presente año 2023, ya no se incluye presupuesto específico para seguir combatiendo la pandemia, quedando el financiamiento de la salud, con las deficiencias de los años anteriores. Diversos análisis dan cuenta del gasto en salud durante la pandemia, así según el Instituto Peruano de Economía, al cierre de enero del 2021 se

ejecutaron recursos contra la COVID-19 "un monto de US\$1.705 millones, lo que equivale aproximadamente al 0,86% del PBI. Con ello, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Perú registra a la fecha un gasto en salud por habitante para enfrentar la pandemia de US\$51, cifra inferior a la de Chile, Brasil y Colombia". (29)

La pandemia ha mostrado a los gobiernos la necesidad de reconsiderar a la salud como uno de los bienes más importantes de la población, sin ella no hay economía, sociedad ni estabilidad. La pandemia ha mostrado que el gasto destinado a la salud es una inversión poderosa para los estados. (30)

Se ha constatado la necesidad de una transformación de los sistemas de salud, "hacia un sistema de salud resiliente y con capacidad de respuesta a los desafíos actuales y futuros, es imperioso aumentar el gasto público en salud, con equidad y eficiencia, otorgándole prioridad estratégica al primer nivel de atención." (31)

Por su parte, la Comisión Paneuropea sobre Salud y Desarrollo Sostenible, que ha publicado su informe "Sacar la luz de la pandemia" recomienda "invertir en sistemas de salud sólidos, resilientes e inclusivos como uno de los objetivos clave para protegernos de futuras amenazas para la salud y avanzar en la salud y el desarrollo sostenible en todo el mundo". (32)

El Perú necesita tener mayor y mejor inversión en salud, si pretende superar la actual pandemia de COVID-19, y prepararse para futuras crisis sanitarias.

2 ENFRENTAR LA PANDEMIA

➤ Contención del primer impacto, cerco a los primeros brotes epidémicos y prolongar llegada de carga abrumadora de casos

A fines de febrero del 2020, el MINSA dispuso la preparación de 5 hospitales de Lima Metropolitana para la atención de los casos de COVID-19, como parte del Plan de Respuesta frente a la pandemia. (33) El 18 de marzo, dos días después de declarada la emergencia sanitaria e inmovilización social, se implementaron 15 equipos de respuesta rápida, teniendo ya 13 regiones del país que reportaron casos de COVID-19. (34) Como era de esperarse, en pocos días las acciones de preparación para enfrentar la pandemia fueron ampliamente superados por el número de casos que demandaron atención en todo el país. El rostro altamente transmisible y letal del SARS-CoV-2 se mostró en el interior del país, particularmente en la región Loreto.

Cerca de tres meses de iniciada la pandemia, con una explosión de casos por la amplia transmisión comunitaria descontrolada del SARS-CoV-2, se volteó la mirada hacia el primer nivel de atención, declarándose "la hora de la atención primaria", sin embargo, no se le proporcionó claras estrategias de intervención ni suficientes recursos para ello.

Las medidas sanitarias iniciales al principio de la pandemia respondieron a experiencias previas, particularmente de la influenza, del SARS y MERS. Sin embargo, la dinámica de transmisión y la fisiopatología de la enfermedad sobrepasaron los conocimientos vigentes, conllevando a tardías medidas de gran efectividad.

Por lo tanto, frente a brotes epidémicos de enfermedades transmisibles desconocidas o poco conocidas, es necesario proteger a la población con medidas preventivas del mayor nivel de eficacia posible. La OMS ya había señalado que “cuando un nuevo agente infeccioso se identifica, el modo de transmisión generalmente se desconoce (por tal motivo es necesario) implementar el nivel más alto disponible de precauciones del control de infecciones, hasta que se aclare la situación y el modo de transmisión por completo”. (35)

Asimismo, todo brote epidémico, por constituir un hecho social y colectivo, debe ser abordado con todos los actores que tengan que ver con la salud, incluida la población misma. Esto implica actuar desde el principio desde la atención primaria y el primer nivel de atención de salud, con enfoque territorial, que permita la contención focalizada.

Asimismo, es de vital importancia incrementar la capacidad de gestión de las redes de salud, mantener o restablecer prontamente los servicios esenciales de salud y abordar las barreras al acceso. (27) Está claro hoy más que antes la necesidad de trabajar por dotar de capacidad de adaptación del sistema de salud a las repentinas exigencias de la demanda, es decir hacerlos resilientes, entendido como tal a “la capacidad del sistema de salud para prepararse, gestionar (absorber, adaptar y transformar) y aprender de una perturbación repentina y extrema”, (36) como la pandemia de COVID-19; esta capacidad no sólo para atender la emergencia, sino también para seguir manteniendo e incluso mejorar la respuesta a la demanda usual. La resiliencia también implica prestar debida atención a la equidad, para no dejar a nadie atrás. (37)

➤ **Impulsar la participación social y comunitaria para la lucha contra la pandemia en el contexto familiar y comunitario**

Como parte del enfoque integral para enfrentar a la pandemia, es necesario la participación de la sociedad civil y comunitaria, a través de sus instituciones o de manera individual, en los diferentes momentos de la respuesta a esta crisis sanitaria.

Nuestro país tiene una rica experiencia en participación comunitaria en las diferentes emergencias sanitarias, inclusive siendo pioneros en esta estrategia participativa desde el movimiento “Rijchary” (despierta en quechua) en Puno (1933–1949) impulsada

por Manuel Nuñez Butrón. Posteriormente, en 1978 con la Declaración de Alma Ata se precisa que **“Las personas tienen el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación y ejecución de la atención de su salud.”** (38)

Contrario a estos conceptos, frente a la llegada del COVID-19, en nuestro país se impulsó un drástico aislamiento social, especialmente durante el primer año de la pandemia, frenando toda posibilidad de participación comunitaria, la que es fundamental para una efectiva atención primaria de salud. Además que hay que tener en cuenta que el aislamiento social puede incrementar los riesgos de resultados adversos a la salud, incluido la salud mental. (39)

Por ello es importante que, frente a una crisis sanitaria como una pandemia, se fortalezca la participación social y comunitaria como mecanismos efectivos para llegar lo más cerca posible a la persona y a toda la red familiar y de la sociedad en su conjunto.

➤ **Tomar decisiones basadas en la ciencia y la ética**

La ciencia ha constituido un soporte fundamental frente a la pandemia del COVID-19. Aún cuando falta mucho por conocer a esta enfermedad, es destacable que, sólo después de 4 a 6 semanas de

aparición de los casos se logró la secuencia genómica del virus SARS-CoV-2, poco tiempo después ya se tenían las pruebas diagnósticas, y en menos de un año se obtuvieron vacunas eficaces y seguras. (40) Asimismo, se desarrollaron tecnologías digitales para diversos aspectos sanitarios, para la educación, el trabajo, entre otros. De otro lado se fue conociendo mejor la dinámica de transmisión del SARS-CoV-2, lo que conllevó a mejorar las intervenciones no farmacológicas para la prevención y control de la diseminación del virus. (41, 42)

Para intervenciones oportunas y efectivas la ciencia y la tecnología desarrollan herramientas que permiten controlar mejor los impactos en la salud de las personas individual y colectivamente. Así, en el caso específico de la evolución pandémica, se precisa en una publicación que, **“se ha puesto de relieve el papel importante que puede jugar el uso de datos epidemiológicos integrados en tiempo real, la inteligencia epidemiológica, que permite anticiparse a riesgos, monitorizar el impacto de la crisis y de las medidas de control y evaluar su eficacia.”** (43)

Los avances científicos, deben ser aprovechados para desarrollar nuevas estrategias que nos permitan responder mejor a patógenos futuros. No obstante, la ciencia tiene que ser aplicada en el marco de la ética, tal como lo señala Wilkinson, **“la ciencia tiene que estar en el centro de la toma de decisiones, pero no te puede decir, por sí sola, qué decisión tomar. Eso se debe hacer sobre la base de la ética”.** (44) Esto es particularmente importante en el caso del uso de tecnologías sanitarias y medicamentos.

En emergencias de salud caracterizadas por una alta mortalidad, morbilidad severa y sin tratamientos seguros y eficaces, puede considerarse necesario usar fuera de un ámbito de investigación, intervenciones terapéuticas como medicamentos o dispositivos médicos, que no fueron previamente probadas como seguras y eficaces, o que han sido autorizadas para afecciones distintas. En este caso, deberán cumplirse algunos criterios éticos relevantes como estar debidamente justificado por la necesidad sanitaria y tener mayores beneficios que riesgos, implementar una supervisión ética y regulatoria, con un debido proceso de consentimiento informado, y contribuir a la generación de evidencias. (45) De esta forma se puede asegurar que, lo que en un momento era éticamente aceptable, puede confirmarse o dejar de serlo, a la luz de nuevas evidencias producidas.

➤ **Desarrollar protecciones sociales para todos, para que nadie se quede atrás**

El Perú carga una fragmentación social histórica, con marcadas desigualdades e inequidades estructurales. En un estudio de Julio Cotler se afirma que *“diversos análisis concluyen que las extremas desigualdades y los elevados niveles de pobreza que presenta América Latina (específicamente el Perú) generan consecuencias perversas para los individuos y las colectividades con el consiguiente deterioro de la cohesión social.”* (46)

Durante la pandemia, para la población más pobre y excluida, la atención sanitaria ha sido casi inaccesible, conllevando la peor parte, expresada en las tasas de incidencia y mortalidad; pero adicionalmente ha sufrido un mayor empobrecimiento multidimensional, con todas las consecuencias que ello significa. (47)

En efecto, las poblaciones más pobres se han visto más afectadas por peligrar sus puestos de trabajo e ingresos, viven en entornos más masificados y con higiene deficiente que amplifican el riesgo de transmisión comunitaria del virus del COVID-19. De hecho, al igual que en anteriores crisis de salud pública, los determinantes clave de riesgo para los residentes urbanos son la desigualdad, la vivienda inadecuada y la falta de acceso a agua potable, saneamiento y gestión de residuos, hechos que en nuestro país lo observamos igualmente en el ámbito rural. (48)

Durante la pandemia, se implementaron diversas medidas de protección social de emergencia buscando contener los efectos de la crisis provocada por el COVID-19. Sin embargo, ha sido insuficiente, por lo que es necesario garantizar universalmente el acceso a la protección social y a políticas tendientes al desarrollo social inclusivo de las poblaciones más vulnerables y excluidas, incidiendo en los ámbitos de protección de ingresos, protección social y de cuidados, salud y nutrición, educación y vivienda, complementando las prestaciones contributivas y no contributivas, los sistemas de salud y de cuidados, con la promoción de la inclusión laboral y productiva. (49)

3 **SUPERAR LA PANDEMIA**

En el mundo se tiene el consenso que los sistemas de salud no estuvieron suficientemente preparados para enfrentar una crisis sanitaria de la magnitud de la pandemia del COVID-19, además que a tres años con la pandemia, siguen siendo frágiles y susceptibles.

➤ **Prepararse para los actuales y nuevos riesgos sanitarios**

Las grandes debilidades y limitaciones para enfrentar la pandemia, ha conllevado a otro consenso: la necesidad de transformar los sistemas de salud para responder eficazmente a una crisis sin interrumpir otras funciones. La impostergable transformación del sistema sanitario se ha puesto en agenda de los gobiernos de la región. En septiembre de 2022, durante la última Conferencia Sanitaria Panamericana de la OPS, *“los ministros de Salud de las Américas acordaron una política para transformar los servicios de salud hacia una atención integrada, no fragmentada, que garantice una atención sin interrupciones, de calidad y centrada en la persona”.* (23) Es decir, hoy es urgente asegurar que los sistemas de salud funcionen mejor para todos, antes, durante y después de las crisis sanitarias.

En el Perú, prepararse para enfrentar con éxito la situación sanitaria actual y los futuros riesgos de crisis sanitarias, implica iniciar un proceso de construcción de un nuevo sistema de salud basado en el pleno derecho a la salud y a la vida, que garantice el acceso

y cobertura universales en todos los niveles de atención cuando el ciudadano lo requiera, con una fuerte capacidad institucional para atender integralmente las necesidades de salud, basada en la estrategia de atención primaria de salud, con inteligencia epidemiológica y estrategias de salud pública fuertes y eficaces, preparado ante una eventual nueva emergencia, y con fuerte liderazgo intersectorial para abordar los determinantes de la inequidad en salud.

La pandemia ha mostrado fehacientemente que, para abordar la salud de las personas se tiene que abordar simultáneamente, las dimensiones económicas, sociales y ambientales, cerrando las desigualdades y brechas en cada una de ellas.

➤ **Rehabilitación de las secuelas sanitarias**

Otro aspecto es impulsar la interacción social en espacios seguros, tanto por la infraestructura que favorezca aire limpio, como las actitudes y prácticas saludables de higiene respiratoria. Promover y garantizar ambientes que permitan mitigar los riesgos de circulación de virus respiratorios como el SARS-CoV-2, a través de medios que permitan intensa ventilación, el uso regulado de las mascarillas, la vacunación como herramienta multipropósito, la comunicación social con información válida y que genere la confianza en los dirigentes, (50) son algunos de los procesos que deben quedar instaurados a largo plazo.

La pandemia está dejando efectos sobre la salud con repercusiones a mediano y largo plazo. Efectos directos como el COVID-prolongado y efectos indirectos como problemas de la salud mental, incremento de la anemia y malnutrición en niños, enfermedades crónicas, entre ellos el cáncer, con detección postergada. (51) Todo esto es más dramático en poblaciones vulnerables y excluidas, por lo que es necesario tomar en cuenta estos a fin de introducirlo en la planificación y asignación presupuestal específica.

De otro lado, las atenciones de condiciones de salud diferentes a COVID-19, particularmente en las enfermedades crónicas no transmisibles, disminuyeron hasta en un 75 %, conllevando en el escenario post COVID-19, a incrementar la presión sobre los servicios de salud, situación que requiere medidas adicionales para disminuir el embalse de miles de atenciones y evitar nuevas crisis en los servicios sanitarios.

➤ **Fortalecimiento y masificación de la telesalud requiere un cambio en los enfoques de gestión y rediseño de los modelos de atención vigentes**

La forma como se transmite el SARS-CoV-2 durante la presente pandemia, ha afectado la forma que se venía practicando la atención médica y de salud en general; en determinado momento la atención presencial se convirtió en un escenario de riesgo para infectarse.

Frente a ello el sector salud se vió obligado a hechar mano de estrategias de atención a distancia, haciendo uso de la Telemedicina. Este mecanismo ha permitido la atención continua de los pacientes al tiempo que garantiza la seguridad de los pacientes y los trabajadores de la salud durante la crisis. No obstante, el crecimiento de esta forma de atención ha sido posible relajando las medidas regulatorias y reglamentarias que han existido antes de la pandemia.

En el Perú se ha aprobado el Decreto Supremo N° 005-2021-SA, Reglamento de la Ley N° 30421, Ley Marco De Telesalud y del Decreto Legislativo N° 1490,

Decreto Legislativo que fortalece los alcances de la Telesalud, que regula los procedimientos de la Telemedicina y otros procedimientos de Telesalud. Sin embargo, no sólo falta desarrollar a plenitud estas normas legales, sino a estas alturas ya es necesario actualizarlos. En forma complementaria se debe consolidar un sistema integrado de información incluyendo la generación de la historia clínica electrónica universal para todos y cada uno de los pobladores y con acceso inmediato.

El avance vertiginoso de las telecomunicaciones, con la masificación de dispositivos de videos y transmisión de datos en tiempo real, el crecimiento de las redes sociales, la incursión de la robótica y otros mecanismos de inteligencia artificial, permiten mejorar el acceso a la salud, acortando tiempos y distancias, reduciendo costos operativos, y posibilitando el alcance a poblaciones desatendidas, incluidas las comunidades rurales y urbano marginales. Asimismo, el uso de la inteligencia artificial puede permitir mejorar y acelerar los procesos de atención sanitaria, permite el monitoreo remoto para predecir los resultados de las terapias instauradas y las urgencias de atención, monitoreo a distancia de signos vitales, electrocardiografía y determinados marcadores bioquímicos, disminuyendo, con todo ello, la morbilidad y mortalidad. La expansión de la telemedicina y la telesalud en general obligan a una actualización continua y un cibercontrol exhaustivo para mantener en los marcos legales y éticos la privacidad, divulgación, interoperabilidad de los registros médicos electrónicos y seguridad de los datos. (52)

➤ **Enfrentar escenarios futuros de la pandemia del COVID-19**

La OMS y otras entidades científicas informaron sobre posibles escenarios de la pandemia, para los cuales los países tienen que prepararse. (53, 54) En el primero, el SARS-CoV-2 se mantendría transmitiendo, tal como es la situación actual, por brotes controlados y sin provocar excesivos casos graves. En el segundo escenario, el virus pasaría a ser endémico, persistiendo en baja circulación durante todo el tiempo, y una tercera situación, en la que el SARS-CoV-2 generaría nuevas variantes más virulentas y altamente transmisibles contra las cuales, los actuales niveles de inmunidad obtenidos por la humanidad no sean suficientes.

Si ya se tiene conocimiento de lo que puede venir, la única opción que el país tiene es prepararse para enfrentar inclusive el escenario más pesimista, sin esperar a que llegue tal situación, porque ya sería muy tarde. El futuro no debe encontrarnos como nos encontró la pandemia del COVID-19.

Finalmente, y de manera general, las crisis sanitarias originadas por desastres diversos, incluida una epidemia de gran impacto, tiene graves consecuencias a mediano y largo plazo, por lo que se hace o se deja de hacer. Por ello es de gran importancia lograr la resiliencia del sistema sanitario, a fin de mantener la continuidad o reiniciar, según sea el caso, los servicios de atención de rutina, y disminuir lo más que se pueda, los daños colaterales.

BIBLIOGRAFÍA

- ArcGIS Dashboards [Internet]. gisanddata.maps.arcgis.com. (Consultado el 22/enero/2023). Disponible en: <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd40299423467b48eecf6>
- Jeffrey D Sachs, Salim S Abdool Karim, Lara Akin, Joseph Allen, Kirsten Brosbøl, Francesca Colombo, et al. The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic. (Internet). www.thelancet.com. 2022 (Consultado el 22/enero/2023). DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01585-9. Disponible en: <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2822%2901585-9>
- Organización Mundial de la Salud. COVID-19. Hagamos que esta sea la última pandemia. (Internet). Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia. Mayo, 2021. (Consultado el 01/diciembre/2022). Disponible en: <https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-SpanishFinal.pdf>
- Elizabet Diago. ¿Qué lecciones podemos extraer de la pandemia de COVID-19 para preparar otras crisis del futuro? – Blog (Internet). ISGlobal. (Consultado 01/diciembre/ 2022). Disponible en: <https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/-que-lecciones-podemos-extraer-de-la-pandemia-de-covid-19-para-preparar-otras-crisis-del-futur-1/8946045/0>
- Organización Mundial de la Salud. A World at Risk: Annual report on global preparedness for health emergencies - Global Preparedness Monitoring Board [EN/AR/RU/ZH] [Internet]. ReliefWeb. [Consultado el 01/diciembre/2022]. Disponible en: https://reliefweb.int/report/world/world-risk-annual-report-global-preparedness-health-emergencies-global-preparedness?gclid=CjwKCAiA2rOeBhAsEiwA2PI7QIIN7KYEgj1ciuLeh9PhY8dv6KzcZKU93Ri13EP7VL77qseTpf3pRoCQxsQAvD_BwE
- Tarazona Augusto. La epidemia crece ¿qué hacer?. Doi.org/10.5281/zenodo.7539474. [Internet]. Zenodo. (Consultado el 01/diciembre/2022). Disponible en: <https://zenodo.org/record/7539474#.Y83sMOzMI6U>
- Organización Mundial de la Salud. El grupo tripartito y el PNUMA respaldan la definición de «Una sola salud» proporcionada por el Cuadro de Expertos de Alto Nivel para el Enfoque de «Una sola salud». [Internet]. Who.int. [Consultado el 03/enero/2022]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health>
- World Health Organization. Maintaining surveillance of influenza and monitoring SARS-CoV-2. Adapting Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) and sentinel systems during the COVID-19 pandemic. [Internet]. Who.int. [citado el 02/enero/2023]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336689/WHO-2019-nCoV-Adapting_GISRS-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- McNab C. Panel independiente de expertos pide una reforma urgente de los sistemas de prevención y respuesta a las pandemias [Internet]. The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response. 2021 [citado el 03/diciembre/2022]. Disponible en: <https://theindependentpanel.org/panel-independiente-de-expertos-pide-una-reforma-urgente-de-los-sistemas-de-prevencion-y-respuesta-a-las-pandemias/>
- Briceño B. Cinco lecciones aprendidas en tiempos de emergencia para ayudar a enfrentar la crisis actual [Internet]. Banco Interamericano de Desarrollo; 2020 [citado el 05/diciembre/2022]. Disponible en: <https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/cinco-lecciones-aprendidas-en-tiempos-de-emergencia-para-ayudar-a-enfrentar-la-crisis-actual/>
- United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). Cities and Pandemics: Towards a More Just, Green and Healthy Future. Revised edition, May 2021. [Internet]. Unhabitat.org. [citado el 05/diciembre/2022]. Disponible en: https://unhabitat.org/sites/default/files/2021/03/cities_and_pandemics_towards_a_more_just_green_and_healthy_future_un-habitat_2021.pdf
- World Health Organization. Framework for strengthening health emergency preparedness in cities and urban settings [Internet]. Who.int.; 2021 [citado el 05/diciembre/2022]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240037830>
- Diago-Navarro E., Ramírez O, Rodó M, Fanjul G, Cardis E. ¿Cómo podemos estar mejor preparados para la próxima crisis de salud pública? [Internet]. ISGlobal. 2021. [citado el 05/diciembre/2022]. Disponible en: <https://www.isglobal.org/-/como-podemos-estar-mejor-preparados-para-la-proxima-crisis-de-salud-publica->
- Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N° 039-2020-MINSA, aprueba el Documento Técnico: "Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV". 01/02/2020
- Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N° 928-2020/MINSA, aprueba el Documento Técnico: Plan de preparación y respuesta ante posible segunda ola pandémica por COVID-19 en el Perú. 09/11/2020
- Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N° 835-2021-MINSA, aprueba el Documento Técnico: Plan de Respuesta ante Segunda Ola y Posible Tercera Ola Pandémica por COVID-19 en el Perú, 2021. 09/07/2021.
- Ministerio de Salud. Resolución Ministerial N° 095-2022-MINSA, aprueba el Documento Técnico: Plan frente a la pandemia por COVID-19, para el año 2022. 24/02/2022.
- Luis Cordero Muñoz. Reflexiones desde la salud sobre la Epidemia del COVID-19. Foro: La pandemia de COVID-19 en el Perú. Impacto en la sociedad peruana. Lecciones aprendidas. Colegio Médico del Perú. 20 de octubre, 2022.
- World Health Organization. Universal Health Coverage (Cobertura Sanitaria Universal). [Internet]. Who.int. [citado el 05/Diciembre/2022]. Disponible en: [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-\(uhc\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc))
- Alfredo Thorne. Aseguramiento universal de salud y sostenibilidad fiscal. En: Un nuevo enfoque del sistema de salud en la era post COVID-19. Universidad San Ignacio de Loyola Fondo Editorial. Primera edición, mayo 2020.
- Elizabeth Benites. La RIS como base de un nuevo modelo de salud. Foro Nacional de Salud Pública. Agenda para una reforma de salud en pandemia y postpandemia en el Perú, hacia un nuevo sistema de salud. Colegio Médico del Perú. 10/11/2022.
- Medicos del Mundo. Dos años de pandemia, las lecciones aprendidas que no debemos olvidar. [Internet]. 2022. [citado el 05/diciembre/2022]. Disponible en: <https://www.medicosdelmundo.org/actualidad-y-publicaciones/noticias/dos-a%C3%B1os-pandemia-covid-lecciones-aprendidas-que-no-debemos-olvidar>
- Organización Panamericana de la Salud. La pandemia de COVID-19 ofrece lecciones para avanzar hacia la salud universal en América Latina y el Caribe. [Internet]. Paho.org. [citado 05/diciembre/2022]. Disponible en: https://www.paho.org/es/historias/pandemia-covid-19-ofrece-lecciones-para-avanzar-hacia-salud-universal-america-latina?fbclid=IwAR2sVKATxRo6NxG00kvLT_99fGTMCsXnJB200L801ZsH7y8wtvgAto2H9k
- Ministerio de Salud. REUNIS: Repositorio Único Nacional de Información en Salud. Morbilidad general a nivel nacional. [Internet]. Gob.pe. [citado el 05/diciembre/2022]. Disponible en: https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/morbilidad_HIS.asp
- Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. "Acceso del accidentado de tráfico a los servicios de emergencias: central de comunicaciones". Jornada sobre actuación y buenas prácticas en la atención sanitaria inicial al accidentado de tráfico. Madrid. Febrero 2011
- Dirección General de Personal de la Salud, MINSA. Brecha de Recursos Humanos 2019. En MINSA y Gobiernos Regionales, Recursos Humanos en Salud. Ayuda Memoria. Observatorio de Recursos Humanos en Salud. Enero 2020.
- Organización Panamericana de la Salud. Construir sistemas de salud resilientes para avanzar hacia la salud universal en la Región de las Américas: enseñanzas de la COVID-19. [Internet]. Paho.org. [citado el 05/diciembre/2022]. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56475/OPSHSSLM220031_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ministerio de Economía y Finanzas. Plan Económico del Perú frente al COVID-19. [Internet]. Gob.pe. [citado el 05/diciembre/2022]. Disponible en: <https://www.mef.gob.pe/planeconomicocovid19/>

29. Instituto Peruano de Economía. Inversión en Pandemia. 2021. [Internet]. [citado el 18/diciembre/2022]. Disponible en: <https://www.ipe.org.pe/portal/inversion-de-pandemia-salud/>
30. Casas Martínez M. de la Luz. Enseñanzas de la pandemia COVID-19. El reencuentro con la vulnerabilidad humana. *Bioeth Update* 6(2):80–91. DOI: 10.1016/j.bioet.2020.09.001. [Internet]. 2020 [citado el 03/enero/2023]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/en-revista-bioethics-update-232-articulo-ensenanzas-pandemia-covid-19-el-reencuentro-S2395938X20300206>
31. CEPAL-OPS. La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social. Informe COVID-19. CEPAL-OPS, Santiago, octubre de 2021.
32. The European Observatory on Health Systems and Policies. Drawing light from the pandemic: A new strategy for health and sustainable development. A review of the evidence. Set 2021. ISBN: 978 92 890 5179 8
33. Instituto Nacional de Salud – Ministerio de Salud. Cinco hospitales del Minsa se encuentran preparados para albergar posibles pacientes con el virus Covid-19. [Internet]. [citado el 01/diciembre/2022]. Disponible en: <https://web.ins.gob.pe/es/prensa/noticia/cinco-hospitales-del-minsa-se-encuentran-preparados-para-albergar-posibles-pacientes>
34. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Ministerio de Salud. Situación actual “COVID-19” al 18 de marzo (20:00). [Internet]. Gob.pe. [citado el 01/diciembre/2022]. Disponible en: <https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/coronavirus/coronavirus180320.pdf>
35. WHO. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care WHO Guidelines. 2014. [Internet]. Who.int. [citado el 03/enero/2023]. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf?sequence=1
36. Thomas, S., Sagan, A., Larkin, J., Cylus, J., Figueras, J., & Karanikolos, M. Strengthening health systems resilience: Key concepts and strategies. DOI: 10.13140/RG.2.2.17429.35041
37. Anna Sagan, Erin Webb, Matthias Wismar, Sarah Thomson, Jonathan Cylus, Martin McKee. Invest in strong, resilient and inclusive health systems. En *Drawing light from the pandemic: A new strategy for health and sustainable development A review of the evidence*. The European Observatory on Health Systems and Policies. ISBN: 978 92 890 5179 8.
38. World Health Organization. Declaration of Alma-Ata International Conference on Primary Health Care, Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978. [Internet]. Who.int. [citado el 04/enero/2023]. Disponible en: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/almaata-declaration-en.pdf?sfvrsn=7b3c2167_2
39. Naito R, Leong DP, Bangdiwala SI, McKee M, et al. Impact of social isolation on mortality and morbidity in 20 high-income, middle-income and low-income countries in five continents. *BMJ Glob Health*. 2021 Mar;6(3): e004124. doi: 10.1136/bmjgh-2020-004124. PMID: 33753400; PMCID: PMC7986654.
40. Vlaicu Razvan. La ciencia y la política pública se unen en respuesta a la pandemia. [Internet]. Blog Ideas que cuentan. BID. 2021. [citado el 04/enero/2023]. Disponible en: <https://blogs.iadb.org/ideas-que-cuentan/es/la-ciencia-y-la-politica-publica-se-unen-en-respuesta-a-la-pandemia/>
41. Baker Michael G, Wilson Nick, Blakely Tony. Elimination could be the optimal response strategy for covid-19 and other emerging pandemic diseases. doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.m4907>. *BMJ* [Internet]. 2020 [citado el 04/enero/2023]. Disponible en: <https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4907>
42. Chu DK, Akl EA, Duda S, Solo K, Yaacoub S, Schünemann HJ, et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. *Lancet* 395(10242):1973–87. [Internet]. 2020. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31142-9. [citado el 04/enero/2023]. Disponible en: [https://www.thelancet.com/article/S0140-6736\(20\)31142-9/fulltext](https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)31142-9/fulltext)
43. Elizabet Diago. ¿Qué lecciones podemos extraer de la pandemia de COVID-19 para preparar otras crisis del futuro? - Blog [Internet]. ISGlobal. [citado el 04/enero/2023]. Disponible en: <https://www.isglobal.org/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/-que-lecciones-podemos-extraer-de-la-pandemia-de-covid-19-para-preparar-otras-crisis-delfutur-1/8946045/0>
44. Margarita Rodríguez. Coronavirus: los dilemas éticos con los que la pandemia de covid-19 nos está enfrentando. *BBC News Mundo*. [Internet]. el 6 de septiembre de 2020 [citado el 04/enero/2023]; Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-54001462>
45. Organización Panamericana de la Salud. Catalizar la investigación ética en emergencias. Orientación ética, lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 y agenda pendiente. [Internet]. Paho.org. [citado el 01/febrero/2023]. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/56104/OPSHSSBIOCOVID19220019_spa.pdf?sequence=5&isAllowed=y
46. Cotler, Julio, ed. Las desigualdades en el Perú: balances y críticas / Julio Cotler, Ricardo Cuenca, eds. Lima, IEP, 2011 (Serie Estudios sobre Desigualdad, 2)
47. Germán Alarco Martín Astocondor. Desigualdades como origen y resultado trabajo y justicia social de la Pandemia del Covid-19: Análisis y Propuestas. [Internet]. Editado por: Fundación Friedrich Ebert. Primera edición digital, septiembre de 2021. [citado el 04/enero/2023]. Disponible en: <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/peru/18970.pdf>
48. ONU-Habitat. Cities and Pandemics: Towards a more just, green and healthy future. [Internet]. United Nations Human Settlements Programme, 2021. Unhabitat.org. [citado el 04/enero/2023]. Disponible en: <https://unhabitat.org/cities-and-pandemics-towards-a-more-just-green-and-healthy-future-0>
49. B. Atuesta y T. Van Hemelryck, “Protección social de emergencia frente a los impactos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe: evidencia y aprendizajes sobre sistemas universales, integrales, sostenibles y resilientes de protección social”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2022/143), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2022.
50. Minoldo S, Farina J, Quiroga R. Lecciones aprendidas en la pandemia de Covid-19: Nuevas perspectivas en prevención de enfermedades respiratorias. *Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba*. 2022 Mar 8;79(1):1-3. Spanish. doi: 10.31053/1853.0605.v79.n1.36838. PMID: 35312245; PMCID: PMC9004303.
51. Bauhoff Sebastian. La salud después de la pandemia: más allá de la normalidad. Blog Gente Saludable. [Internet]. 2022. Banco Interamericano de Desarrollo. [citado el 06/enero/2023]. Disponible en: <https://blogs.iadb.org/salud/es/la-salud-despues-de-la-pandemia-mas-alla-de-la-normalidad/>
52. Temesgen ZM, DeSimone DC, Mahmood M, Libertin CR, Varatharaj Palraj BR, Berbari EF. Health care after the COVID-19 pandemic and the influence of telemedicine. *Mayo Clin Proc*. 2020;95(9): S66–8. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.mayocp.2020.06.052>. [Internet]. 2020;95(9):S66–8. Disponible en: <https://www.mayoclinicproceedings.org/action/showPdf?pii=S00256196%2820%2930789-8>
53. World Health Organization. Strategic preparedness, readiness and response plan to end the global COVID-19 emergency in 2022. [Internet]. Who.int. [citado el 10/enero/2023]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-SPP-2022.1>
54. International Science Council. Unprecedented & unfinished: COVID-19 and implications for national and global policy. [Internet]. Council Science; 2022 [citado el 10/enero/2023]. Disponible en: <https://council.science/publications/covid19-unprecedented-and-unfinished/>